

ISSN: 2181-4031

DOI Journal 10.56017/2181-4031

JOFS

8-СОН

АВГУСТ, 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

IMFAKTOR

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 8-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-8

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-8

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 8 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-8>

Бош муҳаррир:

Тураев Б. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Кенжабаев А. – иқтисодиёт фанлари доктори, профессор
Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент
Исҳоқов М. – тарих фанлари доктори, профессор
Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент
Мадумаров Т. – юридик фанлар доктори, профессор
Баҳодиров Р. – фалсафа фанлари доктори, профессор
Саифназаров И. – фалсафа фанлари доктори, профессор
Идиоров У. – сиёсий фанлар доктори, профессор
Абдуллаев Н. – сиёсий фанлар номзоди, доцент
Сатторов А. – сиёсий фанлар номзоди, доцент
Умаров А. – социология фанлари доктори, профессор
Каюмов К. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори
Ҳайдаров Ўрал
Ахмадович – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент
Мусаев Джамалиддин
Камалович – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент
Жамолдинов Хумоюн
Бахтиёрбек ўғли – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “IMFAKTOR Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

НАЗАРОВ Комил Шамсуддинович

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлигининг

Қашқадарё академик лицейининг директори,

подполковник

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8252519>

МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ТИЗИМИДАГИ ИСЛОҲОТЛАРНИНГ АМАЛГА ОШИРИЛИШИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада мустақилликнинг дастлабки йилларида ички ишлар органлари тизимида амалга оширилган ислохотлар ва уларнинг натижалари ҳақида тарихий манбалар асосида маълумот берилади. Шунингдек, ушбу тузилмаларнинг жамият ҳаётидаги ўрни ва ролининг аҳамияти ҳақида ҳам тўлхатиб ўтилади.

Калит сўзлар: Ички ишлар вазирлиги, ҳуқуқий – меъёрий ҳужжатлар, Ички ишлар вазирлиги тўғрисида Низом, жинойтчиликка қарши кураш, олий малакали кадрлар, Миллий хавфсизлик, Миллий гвардия, Чегара қўшинлари, жинойтларнинг оғир турлари, жазони ижро этиш муассасалари.

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕФОРМ В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье на основе исторических источников представлена информация о реформах, проведенных в системе органов внутренних дел в первые годы независимости и их результатах. Также будет обсуждено значение места и роли этих структур в жизни общества.

Ключевые слова: МВД, нормативно-правовые документы, Положение о МВД, борьба с преступностью, высококвалифицированные кадры, Национальная безопасность, Национальная гвардия, Пограничная служба, тяжкие преступления, пенитенциарные учреждения.

IMPLEMENTATION OF REFORMS IN THE SYSTEM OF INTERNAL AFFAIRS BODIES IN THE YEARS OF INDEPENDENCE

ANNATATION

This article provides information on the reforms implemented in the system of internal affairs bodies in the first years of independence and their results based on historical sources. Also, the importance of the place and role of these structures in the life of the society will be discussed.

Key words: Ministry of Internal Affairs, legal and regulatory documents, Regulations on the Ministry of Internal Affairs, fight against crime, highly qualified personnel, National Security, National Guard, Border Guards, serious crimes, penal institutions.

Мустақилликнинг дастлабки кунлариданоқ мамлакатимизла ички ишлар тузилмаси ислохотлари амалга оширила бошланди. Жумладан 1991 йил 25 октябрда Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Вазирлар Маҳкамасининг **“Ўзбекистон ССР Ички ишлар вазирлигини Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлигига айлантириши”** тўғрисидаги қарори қабул қилинди [1].

Қарорда Ички ишлар вазирлиги ҳақида низом қабул қилиниб, унда умумий қоидалар, вазирликнинг ҳуқуқ доираси, фаолиятини ташкил этиш, шунингдек, унинг марказий аппарати структураси таъсис этилди.

Шуни алоҳида қайд этиш зарурки, бу даврга келиб Республикада ҳали ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идораларнинг қонуний асослари тўлиқ шаклланмаганлиги, яъни Божхона, Чегара қўшинлари, Прокуратура, Мудофаа, Суд, Миллий хавфсизлик, Миллий гвардия тўғрисидаги меъёрий ҳужжатлар қабул қилинмаганлиги сабабли, ушбу вазифалар ҳам вақтинча милиция зиммасига юклатилган эди. Жумладан, республика чегараларини мустаҳкамлаш ва уни кўриқлаш ички ишлар органларига топширилиб, ҳар 200 километр масофага 30 га яқин чегара постлари қўйилди, ҳар бир постда уч кишидан иборат ички ишлар ходими хизматга жалб этилди [2].

1992 йил 8 декабрда Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилиниши ички ишлар органларининг қонуний фаолият олиб боришини янада мустаҳкамлади. Жумладан, Конституциянинг 13-моддасида: **“Ўзбекистон Республикасида демократия умуминсоний принципларга асосланади, уларга кўра инсон, унинг ҳаёти, эркинлиги, шаъни, қадр-қиммати ва бошқа дахлсиз ҳуқуқлари олий қадрият ҳисобланади. Уларни таъминлаш эса бошқа давлат органлари, муассасалари ва ташкилотлари қаторида ички ишлар органларининг ҳам асосий вазифасидир”**, – деб белгиланди [3].

Конституциянинг 121-моддасида қонунийлик ва ҳуқуқ-тартиботни, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилишда жамоат ташкилотлари ва фуқаролар ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга ёрдам кўрсатишлари мумкинлигининг кафолатланганлиги ички ишлар органларининг жамоатчилик билан ҳамкорлигини ташкил этишга асос яратди [3].

Ижтимоий ҳаётнинг барча соҳаларида мавжуд бўлган қийинчиликларга қарамасдан, 1993 йилда Ўзбекистонда охириги олти йил ичида биринчи марта жиноятчиликнинг ўсишини тўхтатишга, ҳатто унинг умумий миқдорини 1992 йилга нисбатан 3,9% га камайтиришга эришилди. 1993 йилда вояга етмаганлар жиноятчилиги 1992 йилга нисбатан 8,8% га, жиноятларнинг оғир турлари ҳисобланган қотиллик 0,6% га, баданга оғир шикаст етказиш 6% га, босқинчилик 16% га, талончилик 18% га, давлат ва жамоат мулкни ўғирлаш 35,4% га, шахсий мулкни ўғирлаш 14,4% га камайтирилди [4, Б.43].

1993 йилда Ўзбекистон Республикаси Президентининг **“Уюшган жиноятчиликка қарши кураш тўғрисида”**ги Қарорининг имзоланиши, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг **“Ички ишлар органларида хизмат ўташ тартиби ҳақидаги вақтинчалик Низом”**нинг тасдиқланиши республикада жамоат тартибини сақлаш ва жиноятчиликка қарши курашнинг янги саҳифасини очиб берди. Вақтинчалик Низомга биноан ички ишлар органлари оддий ва раҳбар ходимлар таркиби, ва у ерда хизмат қилиш тартиби белгилаб қўйилди ва ички ишлар тизимида Жиноятчиликни олдини олиш бошқармаси ташкил этилди [5].

Жиноятчиликнинг энг хавфли турлари ҳисобланган уюшган ва касбий жиноятларга қарши курашнинг кучайтирилиши натижасида 1993 йилда муқаддам судланганлар томонидан содир этилган жиноятлар миқдори 1992 йилга нисбатан 20% га кўплиги аниқланди [6].

Сабаби, Собиқ Иттифоқ даврида жазони ижро этиш муассасаларидан бўшатишган шахслар амнистия орқали озод этилган бўлишса-да, яшаш жойига қайтгач, жамиятда ижтимоий ҳаётнинг энг қуйи поғонасидан жой оларди ва жиноят қилишга мойиллиги бор эди [7].

Шу боис 1992 йил 9 декабрда “*Жазони ижро этиш муассасаларидан бўшатишган шахслар устидан ички ишлар органларининг маъмурий назорати тўғрисида*”ги қонуни қабул қилинди. Ижтимоий заиф ҳолатига тушган шахс яна жиноятга қўл уришга ҳаракат қилар эди. Мустақилликдан кейин бу каби муаммога йўл қўйилмаслик мақсадида қабул қилинган қонунда маъмурий назоратни ўрнатиш, амалга ошириш тартиби ва асослари, маъмурий назорат остига олинган шахсларга нисбатан ўрнатиладиган чеклашлар ва уларнинг мажбуриятлари, ички ишлар органлари ходимларининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари белгилаб берилди [8].

Республикада ижтимоий барқарорликни таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашни кучайтириш борасида амалга оширилаётган чора- тадбирлар 1994 йилда ҳам содир этилаётган жиноятлар миқдорини камайтиришга имкон берди. 1994 йилда жиноятларнинг умумий миқдори 1993 йилга нисбатан 18,3% га камайган бўлса, унинг оғир турлари бўлган баданга оғир шикаст етказиш 7,3% га, босқинчилик 22,6% га, талончилик 11,5% га, ўғрилиқ 19,6% га камайди.

1995 йилдан бошлаб милиция ходимларининг махсус кийимлари учун миллий ажратувчи белгилар жорий этила бошланди. Аввалги погонлардаги беш қиррали юлдуз ўрнига мусамман деб аталувчи саккиз қиррали юлдуз, кейин китель ёқасидаги петлицалар бекор қилиниб Ўзбекистон герби рамзидаги тимсол тақиладиган бўлди [9].

Аҳолининг, халқ хўжалиги объектларининг ишончли ёнғин хавфсизлигини, темир йўл транспортида ташиладиган маҳсулотлари ва бошқа қимматли юкларнинг сақланишини таъминлаш мақсадида 1996 йил 4 ноябрда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “*Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар органларини мустаҳкамлаш тўғрисида*”ги 378-сонли қарори қабул қилинди [10].

Тошкентда жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизликни таъминлаш тизимини тубдан ислоҳ қилиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “*Тошкент шаҳрида жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизликни таъминлаш концепцияси тўғрисида*”ги 1999 йил 12 апрель қарори қабул қилинди [11].

Ушбу ҳуқуқий ҳужжат жамиятда жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизликни таъминлаш тизимининг хизмат фаолияти бўйича энг кўпқиррали, миқдори жиҳатдан кўп сонли аҳоли орасида у билан ёнма-ён туриб хизмат фаолиятини олиб борувчи марказий субъект бўлган ички ишлар органлари тизимида туб ислоҳотларни бошлаб берди.

1999 йил 14 декабрдаги “*Шахснинг ҳаётига қарши қаратилган жиноятларга нисбатан жазони кучайтириш тўғрисида*”ги қарори ҳамда Республика Президентининг 1999 йил 26 февраль “*Ўзбекистон Республикаси паспорт тизимини такомиллаштириш ҳақида*”ги Фармони билан янги таҳрирдаги “*Ўзбекистон Республикасида паспорт тизими тўғрисида*”ги низом қабул қилиниб, унда Ўзбекистон фуқароларига паспорт бериш, қайд қилиш, рўйхатга олиш ва рўйхатдан чиқариш билан бирга паспорт тизими қоидаларини бузганлик учун жавобгарлик тартиби белгиланди. Бу ички ишлар органларининг маъмурий ҳудудда паспорт тизими қоидаларига риоя қилиш билан боғлиқ фаолиятини тартибга солди. Шунингдек, 1998 йил 1 май “*Виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўғрисида*”ги ва 2000 йил 15 декабрь “*Терроризмга қарши кураш тўғрисида*”ги (янги таҳрирдаги) қабул қилинган қонунлар ички ишлар органларининг инсониятга хавф солаётган терроризм ва диний экстремизмга қарши кураш ҳамда уларни озиклантирувчи сабаб, шароитларни бартараф этиш бўйича фаолиятини тартибга солди [12].

2001 йил 27 мартда Ўзбекистон Республикаси Президентининг “*Ички ишлар органлари фаолиятини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида*” ги Фармони билан бошланди. Фармонга мувофиқ, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ички ишлар вазирлигининг бир қатор хизматларини ислоҳ қилиш бўйича қарорлар қабул қилди [13].

Ички ишлар вазирлиги томонидан шахсий таркибни янги намунадаги кийим-бош (форма)га ўтказиш борасида 2001 йил 4 августдаги фармойиш қабул қилинди. Унга мувофиқ, милициянинг янги либослари эскисидан тубдан фарқ қиладиган бўлди. Шинель, китель, галифе шим, этик, портупея, пайпоқ, фуражклар ўрнини енгил, ихчам курткалар, енгил калта ёзги кўйлақлар, ён томонларига энли қизил лента тикилган шимлар ва европа полициясининг бош кийимини эслатувчи ёзги ва қишқи шапкалар эгаллади. Янги погонлар, шапкага, устки кийимларнинг енгиларига тақиладиган шевронлар пайдо бўлди [14].

2004 йил 19 июлдаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг “*Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар органлари фаолиятини янада такомиллаштириш чоратadbирлари тўғрисида*”ги яна бир Фармони қабул қилинди. Ушбу Фармоннинг қабул қилиниши ички ишлар органлари тизимидаги ислохотларни янги босқичга олиб чиқди. Фармонда асосий эътибор жамоат тартибини сақлаш, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, тергов ва оператив-қидирув тadbирларини ўтказишнинг энг илғор шакл, усул ва воситаларидан фойдаланишга асосланган жинойтлар ва ҳуқуқбузарликларни аниқлаш, олдини олиш ва бартараф қилишнинг мобил, мослашувчан ва юқори профессионал тизимини шакллантиришга қаратилди [15].

Хуллас, истиқлолнинг дастлабки кунларидан бошлаб мамлакатимизда ички ишлар органларининг самарали фаолиятини ташкил этиш, унинг жамият ҳаётидаги ўрнини ошириш борасида бир қатор амалий ишлар амалга оширилди. Кейинги йилларда бу соҳани ислох қилиш бўйича ҳам тизимли ишлар изчил амалга оширилди.

Фойдаланилган манба ва адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати қарорлари тўплами, 1991 й., №10. 36-модда.
2. “Ўзбекистон овози” газетаси, 1992 йил 18 январь.
3. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Т.: “Ўзбекистон” НМИУ, 2019.
4. Ички ишлар органлари: ислохотлар ва истиқболлар. Монография. Масъул муҳаррир Ш.Т.Икрамов. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2013.
5. Ўз МА, М-37-фонд, 1-рўйхат, 14-иш, 44-варақ.
6. Ўз МА, М-37-фонд, 1-рўйхат, 155-иш, 216-варақ.
7. Кристи Нильс. Борьба с преступностью как индустрия. Вперед, к Гулагу западного образца. – М.: РОО “Центр содействия реформе уголовного правосудия”, 2001. – С.74 – 75.
8. Ўз МА, М-69-фонд, 2-рўйхат, 11-иш, 12-варақ.
9. Тожиев К. Давлат йўл ҳаракати хавфсизлик хизмати мустақиллик йилларида (1991 – 2011). – Урганч, 2011. 18-бет.
10. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорлар тўплами. – Т., 1996. 11-сон. – №378.
11. Бабакаланов З.Я. Демократлаштириш ва суд-ҳуқуқ тизимини ислоҳ этиш шароитида ички ишлар органлари фаолиятини ҳуқуқий таъминлашни такомиллаштириш // Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси, 2011 йил 1-сон. 31 – 32-бетлар.
12. Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг ахборотномаси. – Т., 2001. – №1-2, 15-модда.
13. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2001 йил 27 мартдаги “Ички ишлар органлари фаолиятини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони // “Халқ сўзи” 2001 йил 28 март.
14. Икрамов Ш.Т., Қобилов Ш.Р Мустақиллик, барқарорлик ва хавфсизликни таъминлаш осон кечган эмас. Ўқув қўлланма. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2013. – 192 б.
15. Сатторов А. Ички ишлар органлари тизимидаги ислохотларнинг самараси // Ўзбекистон Республикасида суд-ҳуқуқ тизимини либераллаштиришнинг асосий йўналишлари: Ҳалқаро илмий-амалий конференция материаллари (2007 йил 12 декабрь). – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2007. 48-бет.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 8-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-8

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-8

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz